

**INTERVENCIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN PACIENTE CON
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)**

CAROLINA A. HUERTAS SERNA

Documento resultado de sistematización de aprendizajes de la práctica profesional para
optar por el título de psicólogo(a)

Director: Julio Manuel Méndez Pineda

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES**

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA

**INTERVENCIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN PACIENTE CON
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)**

Sub-línea de investigación: (Psicología en la construcción del tejido social)

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES**

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

BOGOTÁ, D.C - 2021

Contenido

Resumen	4
Introducción	6
Justificación	8
Descripción del problema objeto de intervención	12
Descripción del contexto:	12
Historia	12
Ubicación Geográfica	12
Intereses	12
Organización:	14
Organigrama Fundación Angeles de la Guarda	15
Misión	15
Visión	15
Descripción del Paciente	16
Datos sociodemográficos:	16
Motivo de consulta:	17
Observaciones:	17
Antecedentes Médicos Personales:	17
Áreas de ajuste	18
Familia	19
Colegio:	20
Descripción del problema	20
Problemática 1:	20
Problemática 2:	21
Planteamiento problema	22
Formulación y sistematización:	24
Objetivos	24
Objetivo General:	24
Objetivos Específicos:	24
Objetivo de la Sistematización	25
Eje de la sistematización	25
Soporte teórico de la experiencia	26
Trastorno del Espectro Autista (TEA)	26
Síntomas del Trastorno del Espectro Autista	27
Metodología de la Intervención	31
Instrumentos:	38
Procedimiento:	39
Conclusiones	45

Referencias

Resumen

El trastorno del espectro autista (TEA), es una afección neurológica y del desarrollo, la cual afecta la manera en que una persona percibe y entiende el mundo que le rodea, y es para toda la vida. Este trastorno adquiere el nombre de "espectro" ya que afecta a las personas de distintas formas y en diferentes grados, sin embargo, todas las personas diagnosticadas con autismo presentan dificultad en la comunicación, la interacción social, aprendizaje y la imaginación social; muchas personas con autismo también suelen tener hiper o hiposensibilidad sensorial e involucran patrones de conducta restringidos y repetitivos como lo son las conductas disruptivas y estereotipadas. (Medlineplus, 2020).

El uso de lenguaje de las personas con autismo depende de su desarrollo intelectual y social, algunas personas que presentan limitación en la comunicación verbal, manifiestan no sólo dificultad en las habilidades comunicativas, sino también en la interacción social, la cual conlleva a la persona a presentar ciertos patrones de conductas desafiantes consecuentes a querer comunicarse de alguna manera. Con base en ello, se puede decir que existen diversos tipos de comunicación. Independientemente de que una persona pueda tener o no desarrollado su lenguaje verbal, puede manifestarse o crear comunicación de distintas formas, ya sea por medio de palabras, señas, dibujos/imágenes, o incluso usando la tecnología; asimismo, podemos decir que las conductas son estilos o una de las distintas formas de comunicación que existen y que éstas generalmente suelen manifestar conformidad e inconformidad ante un estímulo y/o entorno determinado.

En este caso, se hará énfasis a aquellas conductas que de manera inadecuada o desafiantes, buscan manifestar o crear cierto tipo de comunicación en los diferentes entornos y que, posteriormente a ellas, involucran desafíos y dificultades en las relaciones individuales e interacción social, la cual afecta no sólo a la persona misma que la manifiesta, sino también a aquellas personas involucradas en el entorno en donde se presentan y de ese

modo reciben las consecuencias de dichas conductas. Estas conductas tienen por nombre:
Conductas disruptivas.

Palabras clave: Comunicación, conductas, conductas disruptivas, interacción social, discapacidad, autismo y lenguaje.

Introducción

Las conductas disruptivas son aquellos comportamientos que resultan ser socialmente inadecuados o inaceptables dentro de un entorno determinado y que, generalmente suelen provocar afectaciones significativas no sólo a la persona que manifiesta la conducta, sino también a las personas que a su alrededor evidencian dichos sucesos, y que en algunos casos, afectan los bienes de las personas o lugares donde se encuentra. Estas conductas se refiere a ciertos patrones conductuales que exponen o manifiestan explosiones de irritabilidad, enojo, comportamientos heteroagresivos o autoagresivos, conductas oposicionistas y hasta destrucción de propiedades; pero, ¿Qué hay detrás de estas conductas? Estas conductas buscan tener un sentido comunicativo, que a su vez, requieren ser descifradas; suelen llevar consigo un tipo de comunicación "negativa" que involucra algún tipo de malestar en general, ya sea la presencia de un factor intimidante/incómodo o la falta de aprendizaje al gestionar sus habilidades socioemocionales como los enojos, frustraciones y/o la falta de regulación emocional.

En conjunción con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), algunas personas con autismo, que tienen limitada la comunicación no verbal, suelen manifestar mayor disfunción en la parte comportamental que quienes sí tienen lenguaje, pues al no tener las habilidades comunicativas necesarias, manifestarse de manera abrupta o siendo disruptivo, suele ser un tipo de comunicación a sus necesidades, molestias y/o peticiones.

Las conductas disruptivas son uno de los principales signos y síntomas que manifiestan las personas diagnosticadas con autismo y que involucra claramente una comunicación ante el contexto o situación en el que se encuentra y que para poder descifrar qué ocurre, no solo basta en saber qué busca o qué quiere comunicar la persona, sino que también radica en el estudio conforme a la situación, es decir, busca analizar qué lo ocasiona y cómo podemos intervenir de manera adecuada con fin de evitar una equívoca reacción, la cual puede afectar o agravar la situación.

La sistematización de este proceso de aprendizaje de práctica, va dirigido a la comunidad con discapacidad del neurodesarrollo con problemas graves de conducta, la cual se realiza con el fin de ofrecer información y técnicas de prevención e intervención a niños con TEA como insumo de abordaje ante las conductas disruptivas que afectan de manera interpersonal las habilidades socioemocionales de la persona.

Justificación

La interacción social es un aspecto fundamental y de gran relevancia para la convivencia social de las personas, en el que se establecen ciertos eventos o vínculos con base a las relaciones interpersonales en los diferentes contextos; en ella (la interacción social), abarcan elementos o componentes como la conducta, la comunicación y las emociones, la cual juegan un papel importante para que dicha interacción se complemente como una conducta social. Sin embargo, sabemos que algunas personas con Autismo presentan dificultad en el reconocimiento y comprensión de las emociones y sentimientos de otras personas y que, así mismo, también pueden presentar dificultades con respecto a comportamientos inadecuados o limitaciones en la parte comunicativa.

Los estudios acerca del autismo fueron iniciados por Kanner (1943), quien propone que el rasgo fundamental del síndrome de autismo es “la incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones” (p. 20). Mientras que Wing (1981) propone una tríada de problemas comportamentales del autismo relacionados con la socialización, la comunicación y la imaginación.

Con base a lo descrito anteriormente, se podría interpretar que las personas diagnosticadas con Autismo presentan mayor dificultad en las interpretaciones y acciones que precisa e involucra una teoría de la mente, como menciona Gómez E, Isabel (2010):

Desde el enfoque cognitivo, la Teoría de la Mente es un modelo explicativo del autismo, el cual afirma que es consecuencia de un déficit en la capacidad de atribuir estados mentales a los otros (deseos, creencias, intenciones, etc.), y así diferenciarlos de los estados mentales propios.

La teoría de la mente básicamente trata de "ponerse en los zapatos del otro" - Coloquialmente hablando -. Es una teoría que interioriza los sentimientos, emociones y comportamientos de las personas con base a la comprensión de los mismos, permite conocer y predecir la intención del otro, basándose desde la capacidad de pensar en lo que otra persona podría pensar y en las diferencias de sus puntos de vistas o perspectivas de ver el mundo.

El origen del concepto de "Teoría de la Mente" nace de los trabajos Premack y Woodruff (1978), para quienes este término consiste en: "Al decir, que un sujeto tiene una Teoría de la Mente, queremos decir que el sujeto atribuye estados mentales a sí mismo y a los demás,... Un sistema de inferencias de este tipo se considera, en un sentido estricto, una teoría; en primer lugar, porque tales estados no son directamente observables, y en segundo lugar, porque el sistema puede utilizarse para hacer predicciones, de forma específica, acerca del comportamiento de otros organismos (...)" (p. 515-526).

Dado a lo anterior, es importante detectar las situaciones de riesgo en la estructura emocional, perspectiva y conductual derivadas del Trastorno del Espectro Autista en personas diagnosticadas con el fin de elaborar procesos de intervención adecuados y personalizados según la necesidad de cada persona, promoviendo la funcionalidad y mejora de conductas adaptativas ante un entorno social.

Esta información se realiza con el fin de informar a las familias involucradas la importancia de la regulación emocional y comportamental y, con base a ello, resolver y/o solucionar aquellas conductas disruptivas o comportamientos inadecuados ante un entorno que afecte directamente en la interacción social, y que su vez, beneficiará a las personas con autismo sin importar su nivel de funcionalidad o adquisición de lenguaje. Es por ello, que se debe llevar a cabo la aplicación de métodos de intervención flexibles por medio del

acompañamiento terapéutico, en la cual se ofrece asistencia por medio del direccionamiento con el fin de potenciar la funcionalidad, independencia y relaciones sociales sobre las personas con TEA, donde por medio de técnicas y métodos como:

- Conductual:

Método ABA: es el análisis conductual aplicado (Applied Behavior Analysis), que busca mediante el uso de técnicas, la modificación de las conductas y el desarrollo de las habilidades. Se basa en una enseñanza estructurada y personalizada según la necesidad de cada persona y "premia" o califica por medio del reforzamiento positivo. (Metodoss, s.f).

Integración sensorial: es el proceso neurológico que busca estructurar e integrar los procesos sensoriales que reciben los sentidos a través del cerebro (Diana, 2012).

- Lenguaje:

Método Pecs: es el sistema que implementa la comunicación mediante el intercambio de imágenes, se utilizan estrategias específicas de ayuda y de reforzamiento que promueven la comunicación independiente. (Bondy, A & Frost, L, s.f).

Método teacch: es «Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y Problemas Asociados de Comunicación». Esta técnica se basa en la estructuración y organización de las actividades ante necesidades relacionadas al lenguaje y comunicación, la cual busca facilitar el desenvolvimiento en el aula, casa y sociedad promoviendo la autonomía e independencia. (Formainfancia, 2020).

- Cognitiva:

Método RDI: es la intervención para el desarrollo de relaciones (RDI: Relationship Development Intervention) es otra metodología para aplicar en niños con TEA. Esta técnica crea actividades semiestructuradas que se centran en el lenguaje declarativo, la flexibilidad cognitiva, la previsión y la retrospección, la coordinación social y las aptitudes para la referencia afectiva (Salvadó-Salvadó,2012, como se citó en acimte, 2020, pp.2).

Cerebro social: es una técnica utilizada para la intervención de las relaciones sociales, propone comprender los patrones de actividad del sistema nervioso para el fortalecimiento de la autoconciencia, imaginación social y en la habilidad empática. (Sánchez Edith, 2020).

Es así, como por medio de dichas técnicas y métodos, se pretende beneficiar el bienestar integral y mejorar la calidad de vida de la persona. La intervención de la misma es habilitada/aplicada según cada caso, llevando a cabo los tratamientos correspondientes con base a la afectación y manteniendo el control en las áreas de ajuste de la persona.

Descripción del problema objeto de intervención

Descripción del contexto:

Fundación Colombiana Ángeles de la Guarda

Historia

Ángeles de la Guarda es una fundación sin ánimo de lucro creada en el año 2016 con el objetivo de brindar un apoyo significativo a diferentes familias, creando un impacto en la calidad de vida en cada una de ellas y también, en nosotros como institución y equipo de trabajo. Esta iniciativa nace y hace parte de la Clínica Neurorehabilitar, la cual busca brindar apoyo especializado a personas con distintas discapacidades neuropsicológicas y que cuya condición económica no les permite solventar un acompañamiento e intervención terapéutica. El acompañamiento terapéutico y la misión del programa crece por medio de convenios interinstitucionales con grandes universidades con el fin de que los estudiantes de psicología, pedagogía infantil y educación, realicen sus prácticas profesionales o hagan parte de voluntariados como terapeutas acompañantes y se benefician de formación, capacitación, exigencia y constante preparación del manejo de la población a través del método integrativo para la obtención de resultados positivos. (Ángeles de la guarda, s.f)

Ubicación Geográfica

La Fundación Colombiana Ángeles Guarda, actualmente se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., en la localidad de Usaquen; su dirección de operación y actuación es: Cl. 135 #17A - 82, Bogotá, D.C.

Intereses

La Fundación Colombiana Ángeles de la Guarda es una institución interdisciplinaria de apoyo psicoeducativo - neurorehabilitador que fomenta y defiende activamente la Educación Inclusiva en todos los espacios de desarrollo social y comunitario a las personas

con daño neuropsicológico y psiquiátrico; especializados en trastornos del espectro autista y daño severo del comportamiento; cuenta con los siguientes programas:

Formación a Formadores: Es un programa diseñado para enseñar. Nuestra meta es poder capacitar a todos los docentes, terapeutas, médicos y cuidadores en educación inclusiva, políticas públicas, diagnóstico, evaluación e intervención terapéutica y educativa, porque creemos que podemos cambiar el mundo a través de educar y formar a quienes educan y forman.

Plan semilla: Es un programa de apoyo psicoeducativo-conductual a niños, niñas y jóvenes de bajos recursos con Discapacidad Cognitiva Comportamental, que requieran de un acompañante terapéutico en el aula regular o domiciliario para su adaptación social y sus sistemas de salud no se lo proveen, es un programa de acuerdos interinstitucionales donde proveemos de acompañantes terapéuticos a los niños y jóvenes de bajos recursos para hacer posible la inclusión.

Neuroaprendizaje: Es un programa de asesoría interinstitucional a nivel nacional e internacional, en casos excepcionales con un enfoque de formación en el método integrativo, haciendo énfasis en la importancia de la transdisciplinariedad y apoyando con estrategias terapéuticas puntuales, desde la neurorehabilitación, para mejorar la calidad de vida de los seres humanos con alteraciones cognitivas conductuales que le impiden tener una adaptación social natural, este programa busca ayudarlos en todas sus áreas de desarrollo para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. (Ángeles de la Guarda, s.f, p.3)

Acompañamiento Terapéutico Bilingüe: Es un espacio de asesoría a grupos interdisciplinarios y casos excepcionales de apoyo en la intervención de la neurorehabilitación desde el Método Integrativo a nivel nacional e internacional.

Neuropsicología del Adulto Mayor: Es un programa para el manejo psicológico del adulto mayor, donde brindamos manejo psicológico del adulto mayor, acompañamiento terapéutico y actividades lúdicas.

- Evaluación neuropsicológica del adulto mayor.
- Acompañamiento terapéutico domiciliario.
- Actividades lúdicas y terapéuticas domiciliarias.
- Neuropsicología.

Adicionalmente, se cuenta con valores como:

- La inclusión
- El compromiso
- La honestidad
- La responsabilidad
- El trabajo en equipo
- La empatía
- La exigencia

Organización:

La fundación Colombiana Ángeles de la Guarda, cuenta con una organización formada por un grupo de trabajo ejemplar, la cual se dividen secciones con base a las necesidades de la empresa como lo son las direcciones educativa, científica y social, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Figura 1.*Organigrama Estructural, Fundación Angeles de la Guarda*

Juan Carlos Sanchez, (2020).

Misión

Somos una institución psicosocial-educativa sin ánimo de lucro que presenta 3 programas de apoyo a la comunidad, con el único fin de hacer posible la inclusión y la adaptación comunitaria a través de un programa social como lo es el plan semilla, un programa educativo llamado formando formadores, y por último el programa de apoyo y asesoría interinstitucional, y neuroAprendizaje. (Ángeles de la guarda, s.f).

Visión

Ser una Institución sin ánimo de lucro líder en el desarrollo de la inclusión a través de programas de impacto social y comunitario generando cambios importantes en la historia del país, influyendo en la educación, la intervención y las políticas públicas de discapacidad. (Ángeles de la guarda, s.f).

Descripción del Paciente

Datos sociodemográficos:

Nombres y Apellidos: Paciente (A)

Fecha de Nacimiento: Septiembre 17, 2013

Lugar: Bogotá, D.C.

Localidad: Suba

Edad: 7 años, 6 meses

Tipo de Documento: Tarjeta de identidad

Sexo: Masculino.

Ocupación: Estudiante. Educación de inclusión, en aulas de apoyo especializado.

Tipo de vinculación con la Fundación: Plan semilla.

Paciente de 7 años al que llamaremos "A", quien tuvo paro cardiorrespiratorio a los 30 minutos de nacido con reanimación prolongada (1hora), tuvo ventilación mecánica por 25 días, se sospecha que por proceso de broncoaspiración, con hospitalización por mes y medio; asociado a esto, se evidenciaron frecuentes crisis convulsivas neonatales, con dos meses de uso de oxígeno domiciliario. "A" Es diagnosticado con autismo, trastorno de la conducta y epilepsia, presenta estrabismo del ojo derecho con desviación hacia medial, alteración en la agudeza visual con astigmatismo.

Paciente ingresa a Fundación Ángeles de la Guarda por medio del plan semilla, con el objetivo de solicitar y recibir acompañamiento terapéutico donde además de recibir la intervención necesaria en cuanto a sus necesidades, también poder recibir acompañamiento sombra durante su jornada escolar. "A" actualmente recibe terapia física, del lenguaje y ocupacional, adicional se encuentra aulas de apoyo especializadas, pero su madre refiere necesitar el acompañamiento terapéutico con el fin de intervenir en la regulación comportamental ya que suele presentar episodios de conductas disruptivas como:

heteroagresividad y destrucción de propiedades y manifiesta "no saber qué hacer".

Paciente sin lenguaje verbal, se hace entender por medio de gestos y gritos, maneja dependencia total, presenta patrones de conductas disruptivas y heteroagresivas (sin medir limitaciones de fuerza), moderado-grave según mi propia perspectiva, en la cual se han evidenciado lesiones a familiares y personal cercano a él, no tiene control de esfínteres, ni maneja contacto visual, presenta además, déficit de atención, dificultad motora y marcha de larga data con lateropulsión levemente a la izquierda.

Motivo de consulta:

La acudiente (madre), refiere: "Inicialmente necesito el acompañamiento para las clases presenciales y lo requiero especialmente para regular su conducta. Él no quiere trabajar a veces y tiende a ser algo agresivo dentro y fuera del aula".

Observaciones:

El paciente no contesta al llamado, no realiza contacto visual, normalmente lo tienen amarrado a la silla de ruedas ya que suele presentar conductas disruptivas como: dar muchas vueltas, botar las cosas de la casa (silla, controles, cortinas...). Adicionalmente a ello, se evidencia grupo familiar disfuncional, con poco manejo de orden en los espacios comunes. El paciente requiere de buenas estrategias para la regulación comportamental, ya que suele manifestar muchas conductas disruptivas y heteroagresivas.

Antecedentes Médicos Personales:

Prenatal: Madre sin previo conocimiento del estado de embarazo hasta el 6to mes, adquirió Toxoplasmosis y no iba a controles.

Perinatales: Parto vaginal eutócico, trabajo de parto de 5 horas, no hubo complicación en adaptación, sin embargo, posteriormente tuvo paro cardiorespiratorio por broncoaspiración, hospitalización con oxígeno durante dos meses.

Parto: Natural, con manifestación de eclampsia.

Nacimiento: Nacimiento a la semana 39, hospitalizado un mes y medio, a la media hora de nacido sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue reanimado.

Neurodesarrollo: Sostén cefálico antes de 6 meses, sentada sola a los 9 meses, primeros pasos a los 3 años y medio, no corre, escala escaleras con acompañamiento, no se viste solo, dependencia total para todas las actividades, a excepción de comer.

Lenguaje: No balbuceo, No bisílabos, No palabra estructurada, No persona social

Hábitos: Buen apetito, horario de sueño adecuado y habitual, agresividad, no medición de acciones.

Quirúrgicos:

1. Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG): 8 meses de nacido
2. Aplicación de toxina botulínica en ambas piernas.

Farmacológicos: Risperidona: 1 cm c/12 hrs y Carbamazepina 1,75 ml c/12 hrs.

Terapéuticos: Terapia Ocupacional y de lenguaje, Fisioterapia y neuropediatría.

Patológico Parentales:

Patología: Autismo, trastorno de la conducta, epilepsia, estrabismo del ojo derecho con desviación y alteración en la agudeza visual.

Hospitalizaciones: Hace 5 años por bronconeumonía viral.

Familiares: Tío materno con Epilepsia a causa de quistes en el cerebro.

Áreas de ajuste

Área Familiar: Familia conformada por abuelos maternos, tío materno (21 años), hermano menor (3 años), y madre (Guarda de seguridad, 27 años). Se evidencia disfunción familiar con base a las diferencias familiares de la condición del paciente; adicionalmente, se observa poca organización en los espacios comunes del entorno. La madre muestra interés por la mejora de la funcionalidad del paciente, pero sus padres (abuelos maternos del paciente) le dificultan dicha funcionalidad ya que consecutivamente le realizan y/o ayudan en actividades básicas como comer, beber, recoger las cosas.

Área Social: No muestra relación o interactúa con ninguna persona, salvo a que tenga que manifestar dolor o quiere que lo mimen, su interés social es nulo, no tiene contacto visual, ni realiza movimientos de saludos básicos como: hola y adiós, suele tirar/botar al piso bruscamente todo lo que ve en su alrededor, girar sobre su propio eje sin control, obsesivo con ciertos juguetes (principalmente si puede girarlo), suele dañar y partir cosas, cualquier objeto lo daña, es heteroagresivo y conductualmente descontrolado. Nota: las aseadoras y grupo de secretarias o personal del colegio al que asiste, "le temen".

Área de la Salud: Actualmente esperan cita con el oftalmólogo, ya que presenta una desviación bilateral. No tiene control de esfínteres. Asimismo, no hubo manifestación de citas con nutricionista, pero es recomendable ya que el paciente suele comer de todo y hay algunos alimentos que lo activan y sobreestiman la hiperactividad.

Área Educativa-Académica: Actualmente se encuentra cursando "aulas de apoyo especializado" en el colegio distrital República Bolivariana de Venezuela, sin embargo, presenta déficit de atención, no tiene manejo de agarre de lápiz, no implementa acciones sencillas como el coloreado, seguimiento secuencial, entre otras. Adicionalmente la parte conductual no beneficia a ello, ya que su hiperactividad le imposibilita mantenerse sentado, por lo que tiende a tirar las sillas y escritorio.

Familia

Es un grupo familiar de estructura extensa, la cual se encuentra conformada por abuelos maternos, tío materno (21 años), prima materna (ausente), mamá (Guarda de seguridad, 27 años) y hermano menor (3 años), donde se evidencia cierta disfuncionalidad familiar y desacuerdos con base a la condición del paciente, adicionalmente, se observa inadecuadas pautas de crianza y falta de orden en los espacios comunes del hogar.

Colegio:

Actualmente "A" se encuentra en aulas de apoyo especializado en el Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela, la cual es un colegio altamente calificado con base a las necesidades educativas especiales para personas con discapacidades neurológicas y del desarrollo que además de ofrecer educación especializada, fomenta la inclusión con sentido social; es un colegio que reconoce, celebra y acepta la igualdad y la diversidad humana y con ello, hace reflexión en la acción en torno a la neurodiversidad, ofreciendo la caracterización psicopedagógica hasta la flexibilización de ambientes significativos para el aprendizaje y eliminación de barreras.

El colegio distrital República Bolivariana de Venezuela es una institución educativa con más de 20 años que viene implementando un proyecto educativo institucional centrado en la garantía del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes de la Localidad de Los Mártires en Bogotá (Redacademica, s.f). Actualmente cuenta con dos sedes:

- Sede A: Calle 22A No. 18B - 42
- Sede B: Calle 22A No. 25 - 52

Descripción del problema

Teniendo en cuenta el proceso de evaluación e intervención que se realiza, tenemos que:

Problemática 1:

Conductas disruptivas del paciente. Paciente "A" presenta conductas desafiantes que le impiden e interfieren en el proceso de adaptación e interacción social. Estas conductas disruptivas radican en la manifestación excesiva o descontrolada que llevan a la consecución de actos y comportamientos, que pueden llegar a afectar a su vida cotidiana, así como a la vida de quienes les rodean; asimismo, trae complejidad y grandes consecuencias en cuanto a síntomas conductuales, cognitivos y psicosociales en los diferentes contextos

que generalmente son parte de su día a día como lo son el contexto familiar, social y educativo. La manifestación de estas conductas pueden presentarse de manera repentina y atentar contra personas que se encuentren presentes en el momento, suele presentar movimientos estereotipados reiteradamente, conductas oposicionistas y heteroagresividad sin medir la fuerza e intensidad de la misma.

Problemática 2:

La segunda problemática encontrada se basa en una patología de adquisición genética; la epilepsia presenta síntomas que, dado a su gravedad puede interrumpir en los procesos cognitivos y comportamentales de la persona. Para la regulación y tratamiento de dicha patología, al paciente "A" se le suministra medicamentos anticonvulsivos (carbamazepina), que juegan un papel importante dentro de la problemática, ya que este tipo de medicamentos suelen presentar daños colaterales o efectos secundarios leves e incluso unos más graves que pueden intervenir de manera importante en la salud del paciente. Adicionalmente a ello, es conciso e importante resaltar que dicho medicamento no lleva o presenta el orden adecuado en cuanto a su dosis y horario, ya que usualmente suelen suministrar el medicamento cuando el paciente suele ser más disruptivo ("cuando entra en crisis" - Abuela). Pues al no ser autónomo, depende de terceros para la administración de medicamentos y procesos de actividades cotidianas.

Nota: Es importante resaltar que llevar un control del horario y cantidad de dosis exacta, es fundamental para el mejoramiento del paciente y que llevar ciertas contradicciones podría no solo alterar la confiabilidad y efectos del medicamento, sino también causar posibles alteraciones cognitivas y comportamentales en el paciente.

Planteamiento problema

Las conductas disruptivas que se presentan en "A" suelen ser no sólo socialmente inadecuadas, sino también son conductas desafiantes que pueden desencadenar grandes problemáticas en los distintos entornos. Al hablar de conductas disruptivas en personas con trastorno del espectro autista, tenemos que:

Las conductas disruptivas son comportamientos y hábitos aprendidos que se utilizan para compensar las dificultades y estrategias limitadas; y una manera de expresar sus necesidades, miedos y apetencias. Tienen una finalidad comunicativa y van dirigidas a obtener o evitar alguna situación. Es la forma que tienen las personas con TEA para comunicarse (Muñoz, 2013; Magerotte, Houchard, Deprez, Bury y Magerotte, n.d.).

Dado lo anterior y en unión con el caso clínico de "A", es conciso decir que las conductas disruptivas del paciente podrían estar directamente relacionadas a:

- Limitación del lenguaje: sabemos lo frustrante que puede ser el manifestar/hablar o querer expresar y que no logren entendernos, aún si eres una persona neurotípica, ahora calcula lo frustrante que sería para una persona cuyo lenguaje es nulo (de cualquier tipo de lenguaje) y presenta deficiencia en la comprensión de sentimientos y emociones.
- Eventos disgustantes: (enfocado a la gestión emocional). Relacionado a ello, se enfatiza la dificultad de la comprensión de las emociones, asociadas a un evento frustrante, puede generar cierta reacción inesperada como método de defensa a algo que le incomoda o disgusta.

- Desconexión al medio: aquí juegan otros hechos relevantes que se involucran y están asociados a la manifestación de estas conductas como el permanecer amarrado; si bien planteo un ejemplo de ello, sería: imagina estar amarrado todo el día, que te limiten las oportunidades de interacción con el medio donde vives y sujetos con quienes vives, claramente este hecho podría desatar e impulsar a que cuando eventualmente te desaten o bien, den la libertad de interactuar con medio, querrás y sentirás la necesidad de convivir, hacer y usar parte del medio que te inhabilitan, bajo tus propios intereses y necesidades.

Martos y Burgos (2013), plantean que la mayoría de las conductas disruptivas están causadas por sus dificultades: en las habilidades de comunicación, de interacción social y de control del entorno; en la percepción y capacidad de relacionar acontecimientos; en las funciones ejecutivas (oposición al cambio y dificultades en la planificación); y en la imaginación, simbolización, y afectividad.

Por lo tanto, se plantean interrogantes sobre las posibilidades de mejorar dichas conductas y de habilitar a la persona a participar en contextos donde se promuevan y presenten las habilidades e interacción social. Con base a las intervenciones realizadas y a la complejidad que presenta el paciente, ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente "A" pueda gestionar y regular sus conductas disruptivas?, ¿Podría adaptarse a los diferentes contextos y participar con habilidades socioemocionales adecuadas?.

Formulación y sistematización:

Por lo anterior, se formula la siguiente pregunta problema para la intervención de conductas disruptivas de pacientes con TEA: ¿Cómo podemos promover y mejorar la funcionalidad conductual en personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)?

Adicionalmente, para dar respuesta a dicha pregunta, es importante responder a: ¿Por qué es importante que se maneje la prevención de conductas disruptivas desde la infancia? ¿Qué son conductas disruptivas y cómo podemos prevenirlas?, y ¿Cómo podemos promover conductas sanas y/o adecuadas a los entornos?.

Objetivos

Objetivo General:

Intervenir en las conductas disruptivas en el paciente A con TEA para promover la inclusión socioeducativa y las habilidades socioemocionales.

Objetivos Específicos:

- Definir aquellas conductas que interfieren en la interacción social y que deben ser modificadas (reducidas).
- Identificar las situaciones, contextos y factores estimulantes ante una conducta disruptiva.
- Diseñar método de regulación comportamental.

Objetivo de la Sistematización

Sistematizar experiencias de intervención y acompañamiento terapéutico en la Fundación Colombiana Ángeles de la Guarda con el fin de brindar un insumo de ayuda a pacientes/familiares/padres y demás personas allegadas a pacientes con Trastorno del Espectro Autista que presenten problemas de conductas.

Eje de la sistematización

- Reconocer las experiencias que promueve la inclusión e intervención por medio del apoyo terapéutico.

Soporte teórico de la experiencia

Trastorno del Espectro Autista (TEA)

El trastorno del espectro autista (TEA), es una afección neurológica y de desarrollo, la cual afecta la manera en la que una persona percibe y/o se socializa con otras personas; asimismo, afecta la interacción social, la comunicación y el aprendizaje de la persona e involucra patrones de conducta restringidos y repetitivos como lo son las conductas disruptivas y estereotipadas. (Medlineplus, 2020).

Este trastorno incluye o comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes como lo que se conocía anteriormente como el trastorno desintegrativo infantil, el autismo, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Asperger (Algunas personas aún utilizan el término «síndrome de Asperger» considerando que está en el período leve del trastorno del espectro autista). Según NIH (2020), el término «espectro» en el trastorno del espectro autista se refiere a una amplia y gran variedad de síntomas y gravedades distintas, la cual éstas pueden tener problemas en la comunicación (para hablar/expresarse) y es posible que no lo miren a los ojos cuando alguien les habla (contacto visual nulo); además, pueden tener intereses limitados (falta de interés a causa de desarrollo del cerebro social) y comportamientos repetitivos (ecolalias, movimientos estereotipados, etc), es posible que algunos manifiesten síntomas de TOC (Trastorno obsesivo compulsivo) y que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez (ritos), también, algunos manifiestan síntomas de ansiedad y hasta déficit de atención con hiperactividad en algunos menores diagnosticados.

Cabe resaltar que la única verdad es, que dentro del espectro autista cada persona diagnosticada con dicho trastorno, vive y encaja en su propio mundo, tal cual como lo manifiesta, perciba y viva. pues cada persona es única en lo que corresponde a síntomas y

signos, es decir, que los síntomas ansiosos de "Ana", no se manifiestan de la misma intensidad y frecuencia que los de "Juan" y, si "Ana manifiesta síntomas de TOC, es normal y probable de que "Juan" y otras personas diagnosticadas no lo manifiesten.

La relación patológica del paciente "A" en lo que respecta con el cuadro clínico del trastorno del espectro autista (según el DSM V), se presenta en la manifestación o presencia de signos y síntomas como: deficiencia en la comunicación e interacción social, así como deficiencia en el desarrollo, presenta movimientos estereotipados, hipersensibilidad táctil, nula imaginación social y presentación de conductas disruptivas (en su mayoría heteroagresivas); normalmente dado a su diagnóstico, se tiene en cuenta y es preciso mencionar que dado a dichos signos mencionados anteriormente, "A" tiene dificultades significativas e importantes relacionadas a la conducta, especificando en contextos que involucren las habilidades socioemocionales.

Aunque no son conocidas las causas del trastorno del espectro autista, algunas investigaciones informan que los genes y los factores ambientales se involucran y juegan un rol importante ante causas. (Mayoclinic, 2018)

El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y dura toda la vida, pues no hay cura alguna, pero con ayuda de un tratamiento intensivo y temprano la cual implica intervención con especialistas como: Neurólogo, Psicólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional (T.O), Fonoaudiólogo y demás, puede tener grandes diferencias y mejoras en cuanto a la funcionalidad de la persona.

Síntomas del Trastorno del Espectro Autista

Tal como se manifestó anteriormente, los síntomas de una persona con autismo pueden ser muy diferentes de los de otra persona con autismo y en ello radica la posición antelativa de la palabra «espectro», indicando que hay diversas características similares en

personas diferentes que tienen el trastorno, es decir, una persona con autismo podría tener síntomas leves, mientras que otra podría tener síntomas más graves y otras no tener manifestación de algunos síntomas similares, pero todas tienen trastorno del espectro autista, por lo tanto, cada persona diagnosticada con Autismo tiene un patrón de comportamiento y un nivel de gravedad únicos en cada niño y según estas características, son denominados o se apellida el nombre del trastorno autista ya sea de un bajo, intermedio o alto funcionamiento.

En los niños suelen manifestarse síntomas de autismo en los primeros años, algunos parecen desarrollarse de forma normal en el primer año, pero luego pasan por un período de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas de autismo con mayor intensidad. Algunos niños presentan signos y síntomas iniciales como contacto visual nulo, indiferencia ante la percepción social, "sordera" (falta de respuesta al llamado), mientras que otros, no muestran signos del trastorno durante los primeros meses o años de vida, pero luego de manera repentina comienzan a manifestar síntomas de autismo como la introversión, agresión, pérdida de algunas habilidades ya adquiridas, estas manifestaciones de signos y síntomas normalmente pueden ser observables y notables a los dos años de edad. (Mayoclinic, 2018).

En general, los principales signos y síntomas del TEA se relacionan con:

- La comunicación e interacción con otras personas.
- Rutinas o conductas repetitivas o estereotipadas.

A continuación, según el artículo de la revista online Medlineplus (2020), se explica que: los signos más frecuentes y comunes en el trastorno del espectro autista se presentan en:

Comunicación e interacción social:

Según Mayoclinic (2018), un niño o un adulto con trastorno del espectro autista puede tener problemas con la interacción social y las habilidades de comunicación, incluso

presentar cualquiera de los siguientes signos:

- No responde a su nombre o, en ocasiones, parece no escucharte.
- Se resiste a las muestras de afecto (los abrazos y las caricias).
- No puede explicar lo que desea.
- No sigue instrucciones.
- A veces parece oír, pero a veces no.
- No señala, ni hace “adiós” con la mano.
- No habla o tiene un desarrollo tardío del habla, o bien pierde la capacidad que tenía para decir palabras u oraciones.
- No puede mantener ni iniciar una conversación o, tal vez, inicia solamente para pedir algo o nombrar elementos.
- Habla con tono o ritmo anormal y es posible que utilice una voz cantarina o que hable como un robot.
- Aborda interacciones sociales de forma inadecuada comportándose de manera pasiva, agresiva o perturbadora.
- Tiene dificultad para reconocer señales no verbales, como la interpretación de las expresiones faciales de otras personas, las posturas corporales o el tono de voz.

Conducta Social:

Según Mayo Clinic (2018), niño o un adulto con trastorno del espectro autista puede tener intereses, actividades o patrones de comportamiento repetitivos y limitados, e incluso presentar cualquiera de los siguientes signos:

- No sonríe cuando alguien le sonríe.
- No suele hacer contacto visual y carece de expresión facial.
- Parece preferir jugar solo y se abstrae en su propio mundo.

- No señala ni trae objetos para compartir sus intereses
- Es muy independiente para su edad.
- Parece no prestarle atención a las personas.
- No le interesan los demás niños.
- No señala objetos interesantes.
- No trata de llamar la atención de sus padres.

Conducta estereotipada:

Los síntomas de las conductas estereotipadas según mayoclinic (2018):

- Realiza movimientos repetitivos, como balancearse, girar o aletear con las manos.
- Realiza actividades que podrían causarle daño, como morderse o golpearse la cabeza.
- Desarrolla rutinas o rituales específicos y se altera con el mínimo cambio.
- Tiene problemas con la coordinación o muestra patrones de movimientos extraños, como ser torpe o caminar en puntas de pie, y muestra un lenguaje corporal extraño, rígido o exagerado.
- Muestra un apego inusual a los juguetes, los objetos o las rutinas.
- Pasa mucho tiempo poniendo cosas en fila o en un orden determinado.
- Hipersensibilidad: Es más sensible que lo habitual a la luz, el sonido o el contacto físico, pero puede ser indiferente al dolor o la temperatura.
- Se obsesiona con un objeto o una actividad con una intensidad o concentración anormales.
- Tiene preferencias específicas con respecto a los alimentos, como comer solamente unos pocos alimentos o no comer alimentos con una determinada textura.
- Repite palabras o frases (ecolalias).

Metodología de la Intervención

Teniendo en cuenta que las conductas disruptivas en el paciente "A" son la mayor problemática presente, se determina la intervención enfocada y dividida en 4 subtemas que eventualmente considero que interfieren e involucran la presentación de dichas conductas.

Estas son:

1. Habilidades emocionales
2. Habilidades comportamentales
3. Habilidades comunicativas
4. Habilidades sociales

Habilidades emocionales:

Dado que el paciente no tiene conocimiento, ni reconoce las emociones, se inicia proceso de reconocimiento de tres de las seis emociones básicas (Tristeza, felicidad y enojo), posteriormente, se busca asociar estas emociones a eventos y hacer énfasis en los gestos y sentimientos que conllevan cada emoción.

Para enseñar y ayudar a promover las emociones de una manera fácil y rápida, es importante precisar los siguientes pasos que fueron utilizados con el paciente "A".

1. Iniciar con pocos temas o conceptos: Es importante no saturar de información e intervenir de manera secuencial, paso a paso; la recomendación radica en usar de dos a tres temas o conceptos y luego de que estos sean aprendidos, se procede a involucrar nuevos conceptos (de dos a tres temas); es por ello que se inicia con tres emociones.
2. Proceso de aprendizaje: Se inicia uno a uno el concepto/nombre de cada emoción, por ejemplo, Felicidad: le enseñas una imagen/pictograma o incluso y mejor aún, una foto de la persona sonriendo, luego se prosigue con

las siguiente dos emociones. Es importante destacar los gestos en cada una de las emociones, e incluso puede tomar su dedo para que repise o repase las figuras de la boca feliz o triste, etc.

3. Reconocimiento: Luego de realizar el proceso anterior, coloca las tres imágenes, pictogramas o fotos sobre una mesa (sin estímulos) y procede a preguntar o decir: "Dame/coge feliz", "¿Cuál está enojado?". Nota: es importante que la forma en que pidas o preguntes, se realice de manera neutral y sencilla, entre menos uso de conectores en la frase u oración, mucho mejor (dependiendo de la funcionalidad o capacidad de entendimiento de la persona).
4. Identificación concreta: Como paso final consiste en la identificación de las emociones en el ambiente, es decir, proceder a leer un cuento y que la persona identifique las emociones, que logre manifestar estar feliz en un evento determinado y que claramente sea asertiva tanto el momento/evento como la emoción.

Luego de haber conseguido el reconocimiento e identificación de las tres emociones, se procede a agregar el resto de emociones (Asco, miedo y asombro), o se pueden ir agregando una a una, según la facilidad o capacidad que tenga el paciente para la identificación de las mismas y se procede a realizar los pasos anteriores de la misma manera.

Habilidades comportamentales:

Se inicia mediante el reconocimiento de aquellos comportamientos que están permitidos o son adecuados y los que efectivamente NO lo son, con base a su interacción en los diferentes entornos. Se toman conductas que usualmente el paciente presenta (sean buenas o malas), es decir, si nuestro paciente manifiesta conductas de agresión física, se debe realizar el llamado atencional al instante de haber presentado la conducta; por ejemplo: *paciente pellizca a su hermano y su hermano llora* En este caso, la intervención se realiza enfocada principalmente en la conducta, hacerle saber y comprender al paciente de que su conducta es inadecuada (mala) y que está mal pellizcar a las personas. Posteriormente, se hace énfasis en la conducta consecuente, es decir, la reacción del hermano; es importante luego de dar título a la conducta "está mal pellizcar", proceder a hacer identificación de la emoción generada al hermano; "está llorando", "está triste", "le duele": son oraciones que se pueden referir al paciente con el fin de hacerle saber y comprender que su conducta lastima a una persona.

Así mismo, se realiza cuando el paciente presente una conducta agradable o adecuada, se debe reforzar positivamente su comportamiento, por ejemplo: Un paciente que presenta como conducta disruptiva pararse de la silla tantas veces (5-6) en menos de 10 minutos, mientras está en clases, logra durar 5 minutos sin pararse, es justo el momento clave para hacerle saber y entender que tuvo un excelente comportamiento, se inicia el reforzamiento informando el buen comportamiento, "Estás sentando, muy bien", "No te has parado, excelente"; decir "muy bien o excelente" después de la descripción de su comportamiento refuerza de manera verbal positiva la conducta, la cual aumenta la posibilidad de que se repita el buen comportamiento.

Habilidades comunicativas:

Dado que la principal sospecha del mantenimiento y ejecución de las conductas disruptivas se debe a la limitación comunicativa, se pretende implementar la comunicación mediante pictogramas y lenguaje de señas con el fin de evitar conductas disruptivas precedentes a una petición o manifestación. Para ello, se realizan pictogramas de las emociones, sentimientos y respuestas (si y no), se le enseñan lenguaje de señas relacionadas a las actividades y peticiones que mayormente presenta como: Comer, beber, dolor, ir al baño, etc.

Para ello se realiza el siguiente proceso:

1. Reconocimiento: Inicialmente, se precisa que la persona reconozca las acciones/peticiones por medio de pictogramas o lenguaje de señas. Las acciones van vinculadas a las actividades o peticiones que realiza mayormente durante la semana.
2. Adaptación: Luego de que la persona logre identificar por medio de imágenes/pictogramas/fotos y lenguaje de señas las acciones, se lleva inicio al proceso de adaptación a la petición, ésta radica en que se debe adaptar la petición al momento, es decir, si el paciente quien manifiesta gritos, destrucción de propiedades y conductas heteroagresivas cuando tiene hambre, es importante que al momento de darle la comida, se refuerce con anterioridad la seña comida/comer posteriormente hacerle entrega de la comida.
3. Acción: El siguiente paso radica en que una vez el paciente se adapte a que dicha acción (seña de comer) le ofrece o concede su petición, se procede a qué sólo y únicamente se procederá a conceder la petición si él mismo presenta la

ejecución de la seña, es decir, hasta que el paciente no proceda a pedir por medio de la seña o uso del pictograma, no se deberá conceder su petición. Esto permite que se aumente la posibilidad de que el paciente pida correctamente algo y disminuya las conductas disruptivas.

Habilidades sociales:

En este apartado y parte final de la intervención conductual, se busca poner en práctica lo aprendido con base a las emociones, conductas y comunicación, enfocadas y direccionadas en los diferentes entornos y contextos. Para ello es importante y requerible que se lleve un proceso de aprendizaje de conceptos y acciones al momento de exponer al paciente a la interacción social.

1. Reconocimiento de saludos y peticiones: Se implementa el reconocimiento de saludos principales como "hola", "buenos días/tardes/noches", "chao", entre otros, y frases como "por favor", "gracias", "permiso", ya sea por medio de imágenes/pictogramas o lenguaje de señas.
2. Reconocimiento espacial/temporal: Se implementa el reconocimiento de los espacios comunes como baño, cocina, habitación, etc y reconocimiento del tiempo como los días de la semana, día lluvioso, día, tarde, noche, etc.
3. Reconocimiento de contextos: Se implementa el reconocimiento de los diferentes entornos a los que usualmente está acostumbrado a interactuar como lo son la casa (contexto familiar), el colegio (contexto educativo), parques, centros comerciales, cine, entre otros (contexto social) y demás contextos.

Es preciso resaltar que el aprendizaje adecuado para los anteriores conceptos de habilidades sociales, se deben llevar a cabo de la misma manera y proceso de aprendizaje de emociones y que siempre se debe tener en cuenta la precaución al momento de exponer a la persona en los diferentes contextos, asimismo informar y anticipar al paciente cada proceso que se pretenda realizar y llevar a cabo con el fin de evitar consecuencias que podrían afectar tanto al paciente, como a personas involucradas en los diferentes contextos.

En el anterior método de intervención, se realiza bajo el enfoque cognitivo conductual, la cual permitirá trabajar objetos más puntuales como lo son el lenguaje, cognición y conducta y lo que se deriva con estos, se hace bajo la perspectiva cualitativa ya que es un trastorno único en cada persona.

Adicionalmente, se maneja el método integrativo donde trabajan bajo herramientas de trabajo y/o técnicas la cual son fundamentales para el proceso de mejora de cada uno de los pacientes. El método integrativo se divide en 3 apartados métodos en los que se trabaja y potencian al paciente normalmente como lo son:

La conducta, el lenguaje y todo lo relacionado con la cognición.

En la parte dirigida a la conducta, se trabaja con el método ABA, también conocido como el Análisis Conductual Aplicado, la cual es una rama de la psicología que ha proporcionado mayor cantidad de estudios científicos de calidad -publicados en revistas con criterios de revisión metodológica- demostrando la eficacia de diversos procedimientos y técnicas conductuales en la reducción de comportamientos inapropiados, así como en el aumento en el repertorio conductas adecuadas y nuevas habilidades, concretamente en niños/as con autismo. Con el ABA, se realiza métodos como el lenguaje sencillo sin conector, la cual facilita el entendimiento semántico, sintáctico y pragmático en la ejecución de conductas, también se trabaja con el tono terapéutico en la cual, se manifiesta un tono de voz alto y neutro con el fin de realizar conexión cerebral; otros métodos incluidos en el ABA

los son el direccionamiento, condicionamiento clásico con refuerzos positivos y negativos, donde por medio del direccionamiento, inicialmente se realiza de manera verbal con el fin de dar una orden y ésta sea ejecutada, donde se evaluará las funciones semánticas y pragmáticas del paciente y que, de no realizar dicha instrucción, se procede al direccionamiento visual la cual consta de señalar y enfatizar la conducta previamente impuesta, sí a llegar al direccionamiento visual el paciente o usuario no ejecuta la acción se procede al direccionamiento físico que consta de llevar físicamente a la persona a realizar la acción; en cuanto al condicionamiento clásico, buscamos promover conductas adecuadas y que éstas sean reforzadas positiva y negativamente con el fin de modificar y mejorar una conducta deseada.

Otro método dentro que se trabaja es el de integración sensorial, donde Por medio de este método se busca reforzar la prevención en crisis ya sea de manera táctil para la autorregulación, propioceptivo para inhibir la conducta o vestibular para activar; también se maneja el método de anticipación a cambios con el fin de prevenir mayor número de conductas disruptivas y ocurrencia de crisis.

Por último, el método usado en la intervención conductual es el maternizaje sano o método Melissa.

En cuanto la parte del lenguaje, se maneja el método de PECS, la cual se conforma con técnicas como lo son: el aprendizaje por asociación de imagen-imagen, imagen-palabra, palabra-palabra y palabra-objeto.

Otro método es el método TEACH, la cual busca que las personas con discapacidades encajen en un entorno natural es por ello que con relación al autismo y este método se trabaja con la agenda visual para fomentar un lenguaje no verbal. Otro método usado es la comunicación aumentativa y/o alternativa con base a las estrategias.

En cuanto a la parte Cognitiva, métodos como blavor integran técnicas del DBA con base a las funciones ejecutivas cognitivas y visoperceptual, donde adicional a ello, se trabaja en compañía del método RDI (intervención para el desarrollo de las relaciones), promoviendo las habilidades sociales emocionales y manejo del lenguaje no verbal. Otro método, característico, dentro de las funciones cognitivas, es el método de la teoría del cerebro social, la cual busca escalar el funcionamiento e independencia del paciente.

Adicionalmente a ellos, al integrar estos grandes métodos, se busca llevar un acompañamiento y direccionamiento con grandes profesionales la cual llevan una serie de actividades y/o tareas para promover la funcionalidad; entre ellos, tenemos:

- T.O: terapeuta ocupacional, por medio de actividades de arte, alimentos y Psicología.
- Fonoaudiología: Fonoaudiólogo por medio de actividades de sistemas, granja, música, entre otras.
- Fisioterapia: Fisioterapeuta por medio de actividades físicas y motoras.

Población: se realiza el estudio de desarrollo conductual en paciente niño de 7 años de edad, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista leve sin lenguaje; el paciente muestra gran dificultad comportamental en los diferentes entornos, suele tener conductas heteroagresivas y estereotipadas la mayor parte del día, adicionalmente a ello, se puede que estas conductas disruptivas algunas veces son manifestadas con el fin de comunicarse.

Instrumentos:

- *Juegos didácticos:* estos juegos van enfocados a las necesidades principalmente motoras del paciente como los son juegos de encajados, puzzle, etc.
- *Encuestas:* se realiza en el contexto familiar con el fin de conocer cuáles son las

conductas disruptivas que mayormente presenta el paciente.

- *Batería*: enfocada en cuya escala logre medir e identificar los contextos en los que suelen presentarse las conductas disruptivas.
- *Seguimiento conductual*: registro escrito en el que se registra e informa las conductas presentadas durante un mes y otros factores influyentes como el estar medicado o no, etc.
- *Juegos en línea*: por medio de la app de juegos creadas especialmente para el paciente, se busca de manera lúdica, transmitir y enseñar procesos de habilidades socioemocionales enfocadas en emoción, comportamiento, comunicación e interacción social.
- *Útiles escolares* (tijeras, libros, pintura, etc): busca relacionar y unir las actividades escolares bajo la estructura de intervención, permitiendo que cada tarea/actividad se refuerce desde la terapia cognitiva.

Procedimiento:

- *Entrevista inicial*: Se realiza la respectiva entrevista inicial con el fin de recolectar datos de información con respecto al paciente, todo lo relacionado con el nacimiento, los datos sociodemográficos, antecedentes médicos personales (genéticos, prenatales, terapéuticos, farmacológicos, y quirúrgicos), resultados neurofisiológicos, informe escolar, motivo de consulta, diagnóstico, observación clínica inicial, preguntas importantes relacionada con la información familiar y las áreas de ajuste del paciente con el fin llevar a cabo el proceso de apertura de la historia clínica y establecer objetivos del proceso de intervención.
- *Intervención*: El plan de intervención se divide en 5 subtemas empleados y estructurados por la fundación Colombia Angeles de la Guarda, la cual consta de la intervención familiar, intervención terapéutica, la socialización o generalización, la

neurobioquímica nutricional y la intervención neuropsicológica.

- Intervención familiar: Se apoya desde la terapia familiar sistémica con el fin de brindar apoyo familiar y psicoeducativo, para ello, se sugiere intervención terapéutica familiar para la exposición y aclaración del diagnóstico del paciente, la cual va enfocada o lleva el objetivo de que los familiares y/o cuidadores tengan un soporte o guía sobre las necesidades especiales que requiere el paciente y de este modo, promover mayormente su autonomía, también es claro resaltar el apoyo familiar con base a necesidades específicas o disfunciones familiares precedentes que se involucren o puedan alterar el proceso intervención, esta va enfocada en la regulación emocional, al control de impulsos y ansiedad de sus cuidadores (abuelos maternos) y en el manejo y relación con la posible víctima (hermano menor), como bien sabemos, los hermanos son quienes generalmente y en su mayoría de veces sufren las consecuencias o pierden un rol significativo dentro del contexto familiar.
- Intervención Terapéutica: La intervención se direcciona con base a la neurorehabilitación, promoviendo y trabajando todas las áreas cerebrales ya que es importante recurrir a una intervención sistemática y estructurada para la activación de los bloques funcionales y por medio de ello, crear herramientas de trabajo la cual beneficien y estimulen la conectividad y comunicación entre las áreas cerebrales, para ello es recomendable establecer actividades que promuevan dicha conexión cerebral y llevar a cabo un proceso de intervención en conjunción a los especialistas y docentes especializados que actualmente intervienen con el proceso de evolución del paciente.
- Socialización: Realizar proceso de organización estructural con base a las actividades que promuevan la funcionalidad e independencia en los diferentes entornos, principalmente en el entorno familiar, se requiere además, la

estructuración de la agenda visual, con el fin de promover y trabajar en los componentes básicos de las habilidades sociales, emocionales, comunicativas y comportamentales, adicional a ello, llevar el protocolo de intervención al entorno escolar, es recomendable y se sugiere manejar dentro de las aulas de apoyo especializado una intervención única y especializada con base a las necesidades del paciente requiriendo de un espacio para la estimulación de las neuronas espejo y donde se maneje la regulación comportamental, evitando estímulos distractores.

- Neurobioquímica Nutricional: Se sugiere intervención con medicina funcional y nutrición, actualmente el paciente no consta de una dieta balanceada según una especificación médica profesional y dado a que los alimentos juegan un papel fundamental dentro de las alteraciones comportamentales, es recomendable establecer dicha organización al momento de la alimentación.

- Intervención Neuropsicológica: Creación del circuito terapéutico. El circuito terapéutico se basa y está diseñado con el fin de potencializar áreas específicas con base a la estructuración de actividades que fortalezcan los siguientes ítems. Es clave y fundamental que se lleve el orden para el fortalecimiento de la funcionalidad.
 - Atención e imitación
 - Integración sensorial
 - Lenguaje
 - Cognición
 - Motricidad
 - Área pre-académica
 - Creatividad
 - Funcionalidad
 - Aseo e independencia.

Tabla 1*Circuito de actividades*

Circuito Terapéutico	Actividades
Atención e imitación	Realizar actividades simples/básicas bajo direccionamiento: inicialmente bajo direccionamiento verbal, sino se ejecuta la petición, se procede al direccionamiento visual, si no ejecuta la petición, se procederá al direccionamiento físico, hasta complet con el objetivo.
Integración sensorial	Conocer los sentidos, realizar y jugar con guantes sensoriales, oler diferentes cosas, probar diferentes comidas y frutas, escuchar música y tocar un instrumento, percibir y observar objetos con diferentes figuras y colores con y sin los ojos vendados.
Lenguaje	Conocimiento de las vocales, usar pictogramas y practicar e integrar el lenguaje de señas.
Cognición	Realizar juego de puzzle, encajados, bloques, dominó, etc.
Motricidad	Comer con tenedor, uso del punzón, meter pasta cilíndrica en pitillos, bailar, realizar ejercicios físicos simples.

Área pre-académica	
Creatividad	Realización de tambor y sombrero con materiales reciclados, también se emplea un nuevo negocio de manillas, la cual beneficiará y fortalecerá su motricidad.
Funcionalidad	Guardar los juguetes, colocarse y quitarse su ropa, llevar la ropa sucia a la lavadora, regar una planta.
Aseo e independencia	Manejar el control de esfínteres, lavado de manos, orden en espacio de estudio, cepillar sus dientes y bañarse por sí sólo, comer, etc.

Tabla 1. Ejemplo de actividades de acuerdo al circuito terapéutico. Carolina Huertas (2021).

Adicionalmente, con el objetivo de realizar un adecuado proceso terapéutico, las actividades anteriormente mencionadas, se llevan a cabo bajo la intervención que radica en la conjunción de las actividades con las áreas funcionales del cerebro, la cual busca la estimulación neurocognitiva, con el fin de crear conectividad cerebral.

Tabla 2

BLOQUE	FACTOR	ÁREAS CEREBRALES
I	Activación general inespecífica	Estructuras subcorticales amplias, formación reticular.
	Activación emocional inespecífica.	Estructuras medio basales

II	<p>Analisis y sintesis cinestésica</p> <p>Oído fonemático</p> <p>Percepción espacial global</p> <p>Percepcion espacial analitica</p> <p>Retencion de informacion - memoria</p>	<p>Zonas parietales</p> <p>Zonas temporales</p> <p>TPO (hemisferio derecho)</p> <p>TPO (hemisferio izquierdo)</p> <p>Zonas temporales medias.</p>
III	<p>Organización secuencial motora o cinético</p> <p>Programacion, regulacion y control de la actividad</p> <p>Sostenimiento atencional</p>	<p>Zonas premotoras</p> <p>Sectores prefrontales</p> <p>Zonas frontales</p>

Tabla 2. Cuadro Área estimulación neurocognitiva por. Neuropsicóloga. Lorena Bernal, (s.f).

Conclusiones

- La gran diversidad y diferencias que hay dentro del trastorno del espectro autista es algo que se debe tener en cuenta ya que es sumamente importante para la intervención de un paciente, donde se debe llevar a cabo un abordaje global de todo lo que implica una dificultad o carencia de habilidades específicas.
- Para la intervención conductual de un paciente disruptivo es necesario determinar y llevar un registro de los principios básicos del comportamiento, es decir, aquellos eventos o estímulos antecedentes y consecuentes de la conducta y con base en ello, diseñar un método de regulación comportamental eficaz y confiable.
- La inclusión social va más allá de la aceptación de la discapacidad del otro, es hacerla consciente y convertirla en ayuda significativa para quienes la necesitan y promover la psicoeducación de la diversidad humana.
- Fomentar e incluir la comunicación (con o sin lenguaje), no sólo permite comprender a una persona, sino que además de facilitar las habilidades socioemocionales, le permite y beneficia la construcción inter e intrapersonal y gestión de la regulación comportamental y emocional.
- Las personas diagnosticadas con una "discapacidad" neurológica, no son personas con menos capacidades que una persona neurotípica, son personas que a pesar de sus dificultades pueden ser capaces de mucho y pueden lograr romper las barreras y/o creencias limitantes de la indiferencia y exclusión.

Referencias

A. Hervás Zúñiga, N. Balmaña, M. Salgado. (2017). Los trastornos del espectro autista (TEA). [on line]. Disponible en: [PediatriaIntegral.es: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-trastornos-del-espectro-autista-tea/>](https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-03/los-trastornos-del-espectro-autista-tea/) [Accessed 20 July 2021].

Acintea. (2021). [Ebook]. Recuperado el 20 July 2021, de <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.redalyc.org/pdf/801/80115648010.pdf&ved=2ahUKEwjJ8sWo6vDxAhWSQzABHeEjDEIQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw1VfR3o7zD9cWsbFqeSr7rI>.

El cerebro social: ¿por qué es una ventaja evolutiva? - La Mente es Maravillosa. La Mente es Maravillosa. (2021). Recuperado 21 Julio 2021, de <https://lamenteesmaravillosa.com/el-cerebro-social-por-que-es-una-ventaja-evolutiva/>.

El Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes (PECS) |. Pyramid Educational Consultants. (2021). Recuperado el 21 Julio 2021, de <https://pecs-spain.com/el-sistema-de-comunicacion-por-el-intercambio-de-imagenes-pecs/>.

Fundación Colombiana Ángeles de la Guarda - Educación Inclusiva. Ángeles de la Guarda. (2021). Recuperado el 21 Julio 2021, de <http://angelesdelaguarda.org/>.

Gómez Echeverry, Isabel (2010). Ciencia Cognitiva, Teoría de la Mente y autismo. *Pensamiento Psicológico*, 8(15),113-123.[fecha de Consulta 19 de Julio de 2021]. ISSN: 1657-8961. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80115648010>

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nerv Child*, 2, 217–50

Mayoclinic. (2018, enero, 6). Trastorno del espectro autista - Síntomas y causas - Mayo Clinic. [online]. Disponible en: <<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-20352928>> [Accedido el 20 Julio 2021].

Menni, R. (2021). La integración sensorial como parte de la rehabilitación infantil | Red Menni. Xn--daocerebral-2db.es. Recuperado el 21 Julio 2021, de <https://xn--daocerebral-2db.es/publicacion/articulo-la-integracion-sensorial-como-parte-de-la-rehabilitacion-infantil/>.

Método ABA. Metodoss. (2021). Recuerdo el 21 Julio 2021, de <https://metodoss.com/aba/>.

Método TEACCH: objetivos y beneficios en niños autistas. Formainfancia. (2021). Recuperado el 21 Julio 2021, de <https://formainfancia.com/metodo-teacch-objetivos-autismo/>.

Principal, P. y salud, T., 2021. Trastorno del espectro autista: MedlinePlus en español. [online] Medlineplus.gov. disponible en: <<https://medlineplus.gov/spanish/autismspectrumdisorder.html>> [Accedido el 20 Julio 2021].